

A IMPORTNCIA DA REVITALIZAO DA ARQUITETURA MODERNA: UM ESTUDO SOBRE O MUSEU OSCAR NIEMEYER

Seo temtica: Precursores do Moderno

Autora: Fabiana Nathalie Ferreira
Joseane Alves de Lima

Resumo

A partir de uma necessidade funcional e administrativa, o Governo do Estado do Paran, no final da dcada de 60, mandou construir o Edifcio Presidente Castelo Branco com projeto do arquiteto Oscar Niemeyer. A obra tornou-se um marco na Arquitetura moderna Paranaense. Cerca de 30 anos depois, j com seu uso defasado pelas funes administrativas, Niemeyer  chamado novamente e reestuda o edifcio dentro de uma nova proposta governamental de cunho cultural. Cria-se um novo edifcio. Com esta interveno formal em traos contemporneos, nova funo  dada ao conjunto.

Este trabalho constitui-se numa anlise arquitetnica do Museu Oscar Niemeyer (MON), fazendo a partir dele, uma reflexo acerca das possibilidades de revitalizao de edifcios de arquitetura moderna, tendo ou no alteraes nas suas funes de uso. Nesta anlise so levantados princpios arquitetnicos modernos em contra partida com a cultura contempornea, geradora do pensamento da cidade atual. Numa dialtica do pensamento arquitetnico, tem-se o moderno enquanto tese, o contemporneo como anttese e a importncia da preservao da arquitetura moderna como sntese desta anlise.

O MON  uma demonstrao de respeito pela arquitetura moderna, que vem se perdendo em meio  mutao da cidade. Generosa interveno arquitetnica que tenta resgatar a memria e atribuir a devida importncia  Arquitetura Moderna no Paran.

Palavras-chaves: Arquitetura moderna; revitalizao; MON.

1. INTRODUÇÃO

A arquitetura moderna brasileira nasce com uma linguagem visual, um conjunto de símbolos que visava expressar o desejo de progresso de uma nação. No contexto ideológico de uma arquitetura monumental é criado, na década de 40, o Complexo Arquitetônico da Pampulha em Belo Horizonte, por iniciativa do então prefeito Juscelino Kubitschek e projeto do jovem arquiteto Oscar Niemeyer. Este complexo foi uma obra inovadora, projetando o país no cenário internacional da Arquitetura Moderna. Em 1943 é publicado e exposto, em Nova York, o livro *Brazil Builds*, consagrando Niemeyer como maior representante da arquitetura brasileira.

Nas décadas de 40 e 50 destacaram-se projetos de grande relevância histórica e arquitetônica de Affonso Eduardo Heidy, Irmãos Roberto, Sérgio Bernardes, Oswaldo Bratke, Villanova Artigas, Lina Bo Bardi, entre outros.

A arquitetura moderna no Brasil sempre contribuiu para projetos de desenvolvimento político e social. O maior exemplo foi a construção de Brasília, com projeto de Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, inaugurada em 1960. Um projeto audacioso tornando-se um marco na história da arquitetura brasileira, respeitada e reconhecida mundialmente.

O Modernismo consolidou-se em várias regiões do país, manifestou-se não apenas de maneira monumental em obras institucionais e públicas, como também na arquitetura residencial e em obras de pequena escala.

As primeiras obras de Arquitetura Moderna no Paraná aparecem no início dos anos 50 na cidade de Londrina, região ligada à cafeicultura, com a construção da Estação Rodoviária da cidade, por Villanova Artigas e, na capital do Estado, em 1951, David Xavier de Azambuja, com o projeto do Centro Cívico Estadual. Essas duas obras foram precursoras da história da Arquitetura Moderna Paranaense, que se desenvolveu até meados dos anos 80, com um conjunto de obras significativas, tanto no contexto nacional quanto internacional.

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA CONCEPÇÃO DO MON

Em 1967, a partir de uma necessidade funcional e administrativa, o Governo do Estado do Paraná, mandou construir o Edifício Presidente Castelo Branco para abrigar o Instituto de Educação do

Paran, cuja sede, no centro da cidade, no tinha mais meios de se expandir fisicamente. O arquiteto Oscar Niemeyer foi ento convidado a elaborar o projeto, ao lado do Bosque do Papa em um local estratgico da cidade.

Aps sua concluso, o Governo teve a necessidade de utiliz-lo para abrigar secretarias do Estado. Sendo um projeto de boa arquitetura e de grande flexibilidade, no houve problemas em adapt-lo para a nova funo, o que o tornou parte integrante do Centro Cvico da capital. A obra passou a ser um marco na Arquitetura Moderna Paranaense.

Cerca de 30 anos depois, j com seu uso defasado pelas funoes administrativas, representantes dos Museus Guggenheim estiveram ao Brasil em busca de uma cidade para receber mais uma de suas obras. O arquiteto modernista Frank Gehry chegou a visitar o Edifcio Castelo Branco e o considerou apto a receber o museu. No entanto, a cidade brasileira escolhida foi o Rio de Janeiro.

A idia de transformar este espao em um museu, porm, foi absorvida pelo ento governador e arquiteto Jaime Lerner e, como observou Gehry, acreditou-se ser Niemeyer a pessoa mais indicada a interferir no projeto. Ele  ento chamado novamente e reestuda o edifcio dentro de uma nova proposta governamental de cunho cultural.

O edifcio modernista tornou-se a base do Novo Museu, recebendo, para tanto, ajustes estruturais e de logstica. O arquiteto estuda uma ampliao para o edifcio principal, de forma a no apagar o brilho nem ocultar a obra existente. Buscando algo que caracterizasse a arquitetura do museu cria-se um novo edifcio, o "olho". Com esta interveno formal em traos contemporneos, nova funo  dada ao conjunto.

3. ANLISE ARQUITETNICA DO EDIFCIO CASTELO BRANCO

A soluo projetual adotada por Niemeyer, ao estudar a ampliao do Edifcio Castelo Branco, forma um conjunto harmonioso de dois grandes slidos, gerando equilbrio visual entre os volumes. Com clareza de linhas e proporoes recprocas, os dois edifcios, construdos em pocas diferentes, conectam-se por rampas externas sinuosas e por um tnel subterrneo, levando o usurio ao interior da obra.

Nota-se, entretanto, que a arquitetura do edifcio Castelo Branco  representante de uma ideologia modernista. Uma arquitetura que tentava se expressar em suas formas e espaos, refletindo a crtica

de uma sociedade, de um ideal coletivo.

A ideia de uma arquitetura que no esta no espao mas se estende ao infinito, nem pode ser circunscrita pelos contornos do edifcio isolado, liga-se imediatamente com a arquitetura entendida como expresso no mais do indivduo isolado, mas do ethos popular, do ideal coletivo da sociedade. (ARGAN, pg. 195)

No era o pensar de um homem, mas de uma nao que queria, mas ainda no podia se expressar livremente. Regras e normas decidiam os rumos da histria. Os princpios e paradigmas modernistas desenhavam, em concreto e ao, formas limpas e puras, dialogando com uma cidade sufocante, em iminente processo de mutao. A poltica gerava a vida da cidade e a cultura desenvolvia-se sob um sistema organizacional militar: resqucios dos anos de chumbo da dcada de 40.

Figura1: Vista do edifcio principal. Fonte: www.arcoweb.com.br

O edifcio principal (Fig. 1) foi projetado com as caractersticas racionais de uma arquitetura moderna genuna. Marcado pelo volume do pavimento superior, constitudo de uma barra horizontal implantada numa extenso de 200m, repousa singela e comodamente sobre 12 pilotis trapezoidais de grande presena espacial (Fig. 2).

Figura 2: Vos livres, trreo. Foto: Marcio Ferreira.

Este volume, solto do cho, forma, com o pavimento semi-enterrado (Fig. 3), um espao de convvio, integrando o edifcio ao entorno. Tal ptio serve tanto como acesso  rampa, que leva ao interior do pavimento semi-enterrado, quanto como rea de integrao entre o edifcio e o bosque.

Figura 3: Vista ptio de esculturas, trreo e subsolo. Fonte: www.arcoweb.com.br

Locais estratgicos deste ptio so permeados por alguns grandes volumes, ora translcidos, ora opacos, planos de vidro e concreto, incluindo visualmente a paisagem do entorno no interior dessas reas (Fig. 4).

Figura 4: Eixo visual, trreo.
Foto: Marcio Ferreira.

Ao criar um jogo visual de volumes no trreo, formam-se eixos e molduras do edifcio na paisagem, dialogando com a cidade e o entorno. V-se nesta obra moderna a pureza dos traos no extremo da tecnologia da poca. Exposta de maneira precisa em volumes onde a leveza de formas, a generosa composio de cheios e vazios e a organizao dos limites espaciais cria grandes vos desafiando as leis naturais da esttica. Assim, os espaos pblico e privado misturam-se em uma composio nica.

Quanto  tecnologia construtiva,  adotado um sistema semelhante ao de construo de pontes, onde barras horizontais so sustentadas por barras verticais deixando balanos e vos livres em ambas as

extremidades. Segundo descrição de Alberto Xavier em sua obra *Arquitetura Moderna em Curitiba*, a estrutura do bloco elevado é formada por quatro vigas longitudinais de 200m de comprimento e 5,5m de altura, afastadas 15m uma da outra. Feita de concreto armado e protendido, ela serve de apoio tanto à laje inferior quanto à cobertura. Os trechos centrais vencem vãos de 65m e os das extremidades têm 60m e 80m de comprimento, com 20m de balanço cada um. O piso, executado com lajotas pré-moldadas, forma um espaço de 0,50m com a laje inferior, no qual passam as instalações elétricas e hidráulicas. A estrutura da cobertura é formada por vigas transversais com 15m de vão cada, espaçadas de metro em metro e ligadas por laje impermeabilizada. Na região dos jardins internos não há lajes deixando as vigas aparentes, como um pergolado. Vêdos de vidro são aplicados tanto nesta área interna dos jardins quanto nos volumes do térreo.

A beleza que há nos acessos modulados, a transparência dos volumes e planos do térreo, as molduras que estes planos formam nos eixos visuais e as rampas retilíneas cortando os vazios internos são fortes características da Arquitetura Moderna, lembrando os cinco pontos dessa arquitetura, segundo Le Corbusier (planta livre, pilotis, terraço jardim, fachada livre e estrutura independente).

4. ANÁLISE ARQUITETÔNICA DO NOVO EDIFÍCIO O “OLHO”

Ao passo que a Arquitetura Moderna refletiu o ideal coletivo de uma sociedade, a Arquitetura Contemporânea está refletindo o individualismo de um povo, no qual a liberdade de criação não segue regras, como o modernismo seguia.

Princípios evidentes na Arquitetura Contemporânea levam a sociedade a refletir sobre questões como a sustentabilidade dos edifícios, em meio à vida da cidade em constante mutação, e outras sobre o conforto ambiental e o consumo energético. A Tecnologia rápida e industrializada do *hi-tech*, a interatividade da sociedade pragmática e pluralista, a busca da 4ª dimensão espacial e a composição com o meio urbano formam uma paisagem sem regionalismos.

Figura 5: Vista frontal.
Fonte: www.museuoscarniemeyer.org.br

 a partir dessas preocupaes que o Novo Edifcio  criado numa composio formal contempornea. Uma estrutura de concreto de 30m de largura num traado livre e vedada por uma pele de vidro forma um cone plstico que lembra o contorno de um olho (Fig. 5 e 6), vencendo um vo de 70m e apoiando-se sobre uma base retangular de 11x22,5m. Esta  acessada por um tnel que o liga ao edifcio principal.

Figura 6: Vista frontal.
Fonte: www.museuoscarniemeyer.org.br

Em seu interior h uma circulao vertical de elevadores e uma escada (Fig. 7) que leva o usurio ao salo principal do "olho". O acesso por ela faz o observador vivenciar um conjunto de sentimentos, caractersticos da Arquitetura Contempornea, a chamada 4 dimenso da arquitetura. A sensao de insegurana ao acessar o salo leva o indivduo  uma condio de inferioridade diante da monumentalidade do espao.

Como o prazo de seis meses para a execuo da obra era curto, no seria possvel cumpri-lo utilizando o processo convencional de construo: primeiro a fundao, depois os pilares, as vigas e por ltimo a laje. Ento a estrutura foi dividida em trs partes: uma central e duas laterais. Foram construdas ao mesmo tempo e se encontraram na mesma data.

Figura 7: Corte longitudinal.
Fonte: Folder do MON.

Duas rampas de concreto armado ligam o passeio tanto  base do “olho” quanto ao trreo do edifcio moderno (Fig. 8). Suas formas livres e irregulares levam o observador a uma *promenade architectural* pela arquitetura sobre o espelho d’gua, onde se apoia a base do “olho”, ligando-o visualmente ao todo da obra arquitetnica e ao seu entorno.

Figura 8: Vista lateral, rampas.
Fonte: www.arcoweb.com.br

5. REVITALIZAO DO MODERNO

Na sociedade ps-moderna, onde os limites vo alm do fsico e o mundo virtual se desenvolve em velocidades espetaculares, os usos dos espaos so freqentemente alterados por exigncias das mais diversas e, apesar desta obra ter sido construda h mais de 30 anos sob uma tica Moderna, a flexibilidade de sua arquitetura est  altura das necessidades da cidade atual.

Com esta anlise arquitetnica realizada no MON, pode-se fazer uma reflexo acerca das

possibilidades de revitalizao do edifcio moderno (inserido em uma sociedade totalmente oposta  sociedade na qual ele foi criado) a partir da arquitetura contempornea, por ser uma arquitetura que apresenta liberdade de formas aliada a uma tecnologia de materiais e de meios construtivos, e que se adapta a qualquer cultura do mundo, resultando numa arquitetura internacional, num estilo global e sem identificaoes regionalistas.

A revitalizao dessa arquitetura moderna  de suma importncia para a preservao da memria de seu povo, de uma histria que marcou toda uma gerao. Passar esta histria, de forma viva, para a gerao atual  mais que um dever. O conhecimento adquirido pelo passado nos faz refletir sobre o presente. Ajuda-nos a repensar valores e despertar a sociedade a viver uma conscincia crtica de si mesma.

O edifcio principal no nasceu como um museu, como j foi dito. Entretanto, a qualidade do pensamento arquitetnico desta obra  tamanha que sua flexibilidade e versatilidade o elevam a uma qualidade espacial pouco comum dentro dos princpios que formam as cidades contemporneas.

No decorrer da histria, a arquitetura tem projetado fisicamente a ideologia dos povos. O pensar da arquitetura que gerou o Edifcio Castelo Branco foi diferente do pensamento que gera a cidade contempornea, ou seja, a criao do edifcio Modernista e do “olho” so muito distintas. Curiosa esta observao, uma vez que foi a mesma mente que gerou os dois edifcios. Assim, alm do pensamento do arquiteto, entra em anlise a cultura da sociedade da poca em que cada um dos edifcios foi projetado.

6. A DIALTICA DO MON

Segundo Carlos Cirne-Lima, em *Dialtica para Principiantes*, tem-se dois traos fundamentais numa anlise dialtica. Primeiramente, h dois polos contrrios e excludentes: tese e anttese. Nessa primeira etapa um polo anula, liquida e contrapo-se ao outro. Na segunda, aps uma reflexo e um progresso no pensamento, os polos se conciliam e se unificam, construindo uma nova unidade, chamada de sntese.

No MON, a dialtica do pensamento arquitetnico desenvolve-se a partir de dois polos contrrios: o Edifcio Castelo Branco e o “Olho”, ou seja, tese e anttese.

Analisando os edifcios em separado, cada um como o resultado de uma gerao de pensamento, em pocas distintas, vimos o Castelo Branco como a tese inicial e soberana. O produto de uma ideologia firme e de um estilo arquitetnico pragmtico, onde as regras eram os limites da criao. Temos a Arquitetura Moderna refletindo um cenrio scio-poltico-cultural, com caractersticas austeras e inflexveis. Uma cultura repressora e conservadora, uma sociedade bitolada em atitudes secretas, onde tudo tinha uma ordem a ser seguida e, por mais criativa que fosse, no podia se expressar com liberdade. A arquitetura refletia isso com formas puras, linhas retas cortando a paisagem, vos livres, materiais pesados e eixos fsicos que propiciavam grande permeabilidade visual, despertando no indivduo o sentimento de que ele podia ir alm de seus limites fsicos, o que, na verdade, era o que aquela sociedade queria. E foi isso o que alcanou, atravs de movimentos polticos, sociais e culturais em uma sucesso de acontecimentos histricos que deram origem  sociedade contempornea. Temos agora a anttese: a construo do novo edifcio, o "olho".

Os princpios mudaram. Uma sociedade livre de preconceitos vive o relativismo como fonte para aceitao dos pensamentos, que, por mais antagnicos que sejam, convivem sem censura ou represso. Ao mesmo tempo em que o mundo est globalizado, a individualidade impera e a sua vontade  a regra. A exploso de informaoes define rumos e limita vidas. A tecnologia vem vencendo os limites da criao a cada dia. A sociedade desafia todos os limites, a quebra de recordes faz parte da cultura contempornea. A arquitetura de hoje causa assombro em suas formas,  impactante em sua linguagem, gera cones e acaba sendo um marco em diversas cidades, funcionando como arquitetura marketing. Mais que um espao funcional, esta arquitetura funciona como catalisadora de um desenvolvimento econmico, cultural, poltico e social. Dentro de uma estratgia de planejamento das cidades, so criados polos atrativos, equipamentos urbanos que, conhecidos mundialmente, tornam-se cones dessas cidades. Refletindo assim, no mais uma cultura regional e nacionalista, mas uma cultura global e capitalista, como se no houvesse mais fronteiras.

No final da dcada de 60, Oscar Niemeyer cria um edifcio de arquitetura moderna que refletia a sociedade da poca. Anos depois, influenciado por uma sucesso de projetos que realizou em vrios lugares do mundo, passa a repensar o mesmo projeto, tendo como desafio revitalizar este espao sem que ele perdesse suas caractersticas modernas, valorizando e ampliando o projeto existente. Cria-se ento o novo edifcio, o "olho".

A unio desses dois edifcios forma o MON: a sntese. Aqui, Niemeyer utiliza-se da figura do tnel como um elemento de ligao entre o passado e o presente. Talvez um tnel do tempo que nos leve a refletir sobre o futuro e a importncia da revitalizao da Arquitetura Moderna.

7. CONSIDERAOES FINAIS

O objetivo do Governo era criar um Museu, um polo atrativo, aproveitando um edifcio que, apesar de seu uso defasado pela mquina estatal, est inserido num ponto estratgico da cidade.

Mas conseguiu mais que isso: revitalizou um importante exemplar da Arquitetura Moderna Paranaense, resgatando valores arquitetnicos e culturais. Dessa forma, tem-se na cidade uma interveno arquitetnica que serve como objeto de estudo para uma reflexo acerca dos valores modernos da sociedade de hoje.

Um Edifcio projetado para ser uma escola serviu para abrigar funoes administrativas estatais por vrios anos e, hoje, com maestria, esta arquitetura moderna vem servindo  sociedade global como cenrio de um dos maiores museus de arte contempornea, design e arquitetura do mundo. Entretanto, desta vez, a readaptao de funoes no Edifcio Castelo Branco no aconteceu apenas em seu interior. Um outro edifcio, agora concebido sob uma tica formalista contempornea e construdo com recursos tecnolgicos compatveis com a arrojada arquitetura atual, torna-se parte integrante e insolvel desse conjunto arquitetnico.

Figura 9: Vista noturna.
Fonte: www.arcoweb.com.br

O edifcio moderno volta a conversar com a cidade de forma imponente. De coadjuvante retoma uma posio de protagonista. No  mais so um edifcio moderno em separado, como um representante de outra poca. Suas formas limpas, puras e retlineas continuam cortando a paisagem de forma expressiva e discreta. Contudo, o “olho” coloca-se em uma posio de destaque em meio a esta paisagem, contrapondo-se  cidade e, ao mesmo tempo, numa composo quase que gestual,

integra-se ao prdio existente.

Agora, nem a Arquitetura Moderna nem a Contempornea so vistas separadamente. Esta revitalizao foi to perfeita em si mesma que o MON  visto como um todo (Fig. 9), como que projetados juntos, numa sensibilidade admirvel, fazendo estas duas intervenes arquitetnicas se unirem em um complexo cultural. Na dialtica do pensamento arquitetnico, tem-se o moderno enquanto tese, o contemporneo como anttese e a importncia da preservao da Arquitetura Moderna como sntese desta anlise.

O MON vive um dilogo vivo com a cidade, onde o passado conversa com o presente projetando o que se deve ter no futuro: o respeito pela Arquitetura Moderna e a reflexo sobre a importncia que h em sua revitalizao.

Uma demonstrao de respeito por essa arquitetura que vem se perdendo em meio  mutao da cidade. Generosa interveno, a qual busca resgatar a memria e atribuir a devida importncia  Arquitetura Moderna no Paran.

8. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

ARGAN, Giulio Carlo. Projeto e destino. 1 ed. So Paulo: Ed. tica, 2000.

CIRNE-LIMA, Carlos. Dialtica para Principiantes. 3 ed. So Leopoldo, RS: Ed. Unisinos, 2002.

ENGENHARIA E CONSTRUO. Peridico. Maro, 2003, pg. 21-34.

LE CORBUSIER. *Por uma arquitetura*. 4 ed. So Paulo: Perspectiva, 1989.

XAVIER, Alberto. *Arquitetura moderna em Curitiba*. So Paulo: PINI; Curitiba: Fundao Cultural de Curitiba, 1985.

ZEVI, Bruno. *Saber ver a arquitetura*. 5 ed. So Paulo: Ed. Martins Fontes, 1996.